

A projektről

Az AGROSUS a mezőgazdasági kultúrák **gyomosodásának megelőzéséhez és kezeléséhez** legmegfelelőbb **eszközöket és agroökológiai stratégiákat** határozza meg a hagyományos, bio- és vegyes gazdálkodásban, mind a **11 biogeográfiai régióban** (az alpesi, anatóliai, sarkvidéki, atlanti, fekete-tengeri, boreális, kontinentális, makarónéziai, mediterrán, pannóniai és sztyeppi bioföldrajzi régióban). A cél az, hogy csökkenjen a szintetikus gyomirtó szerektől való függőség és az ezzel összefüggő környezetterhelés.

Az AGROSUS az **érintett felekkel együttműködve** dolgozza ki a különböző régiókban és természetett növényállományokban legproblémásabb gyomnövények kezelésének eszközeit és stratégiáit, valamint elemzi az alkalmazott agroökológiai stratégiák rövid-, közép- és hosszú távú hatását környezeti és társadalmi-gazdasági szempontból.

Célkitűzések

Mechanikai, fizikai, biológiai és biotechnológiai agroökológiai rendszer kialakítása.

Gyommegelőzéshez és gyomkezeléshez kapcsolódó **technológia transzfer és képzés**.

A legmegfelelőbb **kezdeményezések** előmozdítása **gyakorlati, igazgatási és szabályozási szinten**.

Fejlett **érzékelő eszközök**.

Az európai mezőgazdaság problémás gyomnövényeiről elérhető **ismeretanyag bővítése**.

Átfogó cél

Az AGROSUS célja olyan **növénytermesztési** eszközök, **technikák** biztosítása, amelyek - a gazdálkodók számára is megfelelő módon - lehetővé teszik a fenntartható, biztonságos gyomszabályozást a hagyományos, bio- és vegyes gazdálkodási rendszerekben.

A PROJEKT FUTAMIDEJE: 2023. június – 2027. május (48 hónap)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE: 4 999 863.75 €. Európai Unió támogatással (4 689 926,25 €), továbbá a Magyar Kormány (309 937,50 €) támogatásával.

A MEGPÁLYÁZOTT FELHÍVÁS: CL6-2022-FARM2FORK-02-01-two-stage: Agroecological approaches for sustainable weed management.(Fenntartható gyomkezelés agroökológiai megközelítéssel)

PARTNEREK: Az AGROSUS projektet az Universidad de Vigo koordinálja (UVIGO) Spanyolországból, **16 partner vesz benne részt, 11 európai és társult országból.**

MARADJ VELÜNK!

www.agrosus.eu

AGROSUS

Agroökológiai stratégiák a fenntartható gyomirtás megvalósításához a kulcsfontosságú európai növénykultúrákban

Funded by the European Union

Ez a projekt az Európai Unió Horizont Europe kutatási és innovációs programjától kapott támogatást a GA 101084084 számú támogatási megállapodás alapján.

Főbb eredmények

- Az **érdekelte felek hálózatának** kialakítása, mely aktívan részt vesz az agroökológiai stratégiák döntésében és elfogadásában.
- Jelentések a **gyomnövényekkel kapcsolatos problémákról**, beleértve a **legproblémásabb európai gyomnövények** frissített listáját és az agroökológiai megközelítések elterjedését akadályozó tényezőket.
- Útmutató a legjobb **európai agroökológiai gyakorlatokról**, haszonnövényenként és régióként.
- Bemutató videók a gazdálkodók és a tanácsadók részére a **robotok és drónok** korai gyomfelderítésben való alkalmazásában rejlő lehetőségekről.
- **Szakmai összefoglalók** az agroökológiai megoldások agronómiai potenciáljáról és ökoszisztéma-szolgáltatásairól.
- Szakmai összefoglalók az agroökológiai megoldások **környezeti és társadalmi-gazdasági hatásairól**.
- Az **érdekelte felek ajánlásai** az agroökológiai gyakorlatok európai mezőgazdaságban történő megvalósításához.
- A létrehozott hálózat az agroökológiai módszerek szélesebb körű elfogadását támogatja jó gyakorlatok azonosítása, konzultáció és az agroökológiai megközelítéseket előnyben részesítő szakpolitikai változtatások révén.

Többszereplős megközelítés

Az érdekelte felek biztosítják a mezőgazdasági szakértelmet, a megoldandó problémákkal kapcsolatos helyi ismereteket és a kutatási munka kézzelfogható eredmények felé tereléséhez szükséges visszajelzéseket. Az érdekelte felek hálózata nemzetközi szervezetekkel, kutatóintézetekkel és a fenntartható mezőgazdaságért felelős gazdálkodói szövetségekkel kapcsolódik.

Ennek érdekében **14 regionális érdekelte-hálózat** (RSC) és a különböző **termesztett növényekhez kapcsolódó csoportjaik** (24 CLG) épülnek fel minden egyes kísérleti egység köré (regionális szinten, lefedve a 11 biogeográfiai régiót), a **közös érték-alkotás és validálás** céljából.

Az AGROSUS közönségi partnerei és az érdekelte felek **közösen – felmérések, személyes interjúk, workshopok** segítségével – megtervezik az agroökológiai stratégiákat (a rövid távú hatás felmérésére), amelyeket minden biogeográfiai régióban végrehajtanak, majd **közösen validálnak**.

Az érdekelte felekkel együttműködve az AGROSUS mind a 11 európai biogeográfiai régióban adatot gyűjt a leggyakrabban használt gyomirtó szerekről, a legproblémásabb gyomnövényekről és azokról a problémákról, amelyekkel a gazdálkodók a kezelésük során szembesülnek. Azonosítja azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a **gazdálkodók döntéshozatalát** és akadályozzák az agroökológiai módszerek elfogadását, elterjedését.

11 Biogeográfiai régió

14 Regionális Közösség

24 Növénytermesztési csoport

19 Közös alkotóműhelyek

38 Közös validálóműhely

68 Rövidtávú gazdálkodási rendszer

31 Haszonnövény

3 GAZDÁLKODÁSI RENDSZER

☞ Konvencionális ☞ Ökológiai bio ☞ Vegyes

10 SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRA

Árpa, Kukorica, Zab, Burgonya, Repce, Szója, Napraforgó, Triticálé, Búza, Gyapot

9 KERTÉSZETI KULTÚRA

arománövények - meténg (Vinca), sóska (Rumex), útifű (Plantago), Káposzta, Paradicsom, Dinnye, Sárgarépa, Cukkini, Saláta

12 ÉVELŐ KULTÚRA

Mandula, Alma, Sárgabarack, Bogyósgyümölcs, Gyömbéralma, Mogyoró, Olíva, Narancs, őszibarack, Datolyaszilva, Pisztácia, Szőlő